

ADABIY MEROS

2021-YIL 2-SON (2) / ILMIY JURNAL

Tarix va talqin mas'uliyati

“Navoiy tili lug‘ati” haqida

Bitiklarning badiiy xususiyati

Alisher Navoiy ijodining turkiyada o‘rganilishi

Alisher Navoiy “Nazmul-javohir” asari matni haqida

Ebu‘l-Gazi Bahadır Han ve şecere-i terakimesi

Turkiy tilda yaratilgan ikki mo‘tabar tafsir haqida

Ta‘lim uchun kurash: ruslashtirish va jadidchilik

Qirg‘iziston Respublikasi Milliy akademiyasi qo‘lyozmalar fondi

Alisher Navoiyning Qozondagi qo‘lyozma asarlari

Қарақалпақ халық дәстаны «қырық қыз»ды

үйрениўдиң айырым мәселелери

Alisher Navoiyning she‘riy matnda shakl va

mazmun mutanosibligi haqidagi qarashlari

O‘zbekiston teatrlarida Alisher Navoiy

asarlaring sahnaviy talqini

Folklorda motiv tushunchasi

ADABIY MEROS

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
ALISHER NAVOIY NOMIDAGI DAVLAT ADABIYOT MUZEYI

2021
2-son (2)

Bosh muharrir:
Jabbor Eshonqulov

Bosh muharrir o'rinbosari:
Otabek Jo'raboyev

Mas'ul kotib:
Javlon Jovliyev

Muharrirlar:
Rustamova Dilnoza
Baxtiyor Toirov

Texnik muharrir:
G'iyosiddin O'narov

Manzilimiz:
Toshkent shahri,
Shayxontohur tumani
Navoiy ko'chasi, 69-uy
e-mail: adabiymeros@gmail.com
Tel.: (998) 712410275
Jurnal 2020-yil 26-noyabrda
O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №200936238
raqami bilan ro'yxatdan o'tgan.
ISSN 2181-2500
Tahririyatga kelgan
qo'lyozmalar taqriz qilinmaydi
va mualliflarga qaytarilmaydi.

Tahrir hay'ati:

Allaberganov Kenesboy
Ahmedova Shoira
Asadov Maqsud
Abdurashidov Zaynobiddin
Boltaboyev Hamidulla
Davlatov Olim
Imomnazarova Shahodatxon
Jabborov Nurboy
Jo'raqulov Uzoq
Karimov Bahodir
Kamilova Saodat
Mamajonov Zokirjon
Mahmudov Nizomiddin
Mamatqulov Muzaffar
Pardayev Azamat
Palimbetov Kamalboy
Safarov Axtam
Salohiy Dilorom
Soriyev San'at
Sulaymonov Mo'minjon
Rajabova Robiya
Rahmonov Nasimxon
Turdimov Shomirza
Tursunov Yusuf
To'xliyev Boqijon
Shodmonov Nafas
Shofiyev Obidjon
Xalilova Dilbar
Haqqulov Ibrohim
Hamdamov Ulug'bek
Hasanov Nodir
Hasanova Shifoat
Qosimov Abdug'ofur
Qobilov Usmon
Quronov Dilmurod
Qobilova Zebo

Hakamlar hay'ati a'zolari:

Abduhalimov Bahrom (O'zbekiston)
Abdullajon Axmataliyev (Qirg'iziston)
Ayşe Yücel Çetin (Turkiya)
Açık Fatma (Turkiya)
Almas Ulvi (Ozarbayjon)
Anarboy Boldiboy (Qozoqiston)
Ahmet Bican Ercilasun (Turkiya)
Ali Duymaz (Turkiya)
Asel Isayeva (Qirg'iston)
Baydemir Husayn (Turkiya)
Bakchiyev Talantaali (Qirg'iziston)
Basangova Tamara (Rossiya)
Benedikt Peri (Vengriya)
Fikrat Turkman (Turkiya)
Gurer Gulseven (Turkiya)
Vahit Turk (Turkiya)
Veli Savash (Turkiya)
Yevgeniya Kuzmina (Rossiya)
Yo'ldoshev Ibrohim (O'zbekiston)
Islamov Zohidjon (O'zbekiston)
Ismat Çetin (Turkiya)
Karimov Naim (O'zbekiston)
Kristofor Ford (AQSH)
Karl Rechl (Germaniya)
Metin Ekici (Turkiya)
Mirzayeva Salima (O'zbekiston)
Muhiddinov Muslihiddin (O'zbekiston)
Nazarov Baxtiyor (O'zbekiston)
Ocal Oğuz (Turkiya)
Eunkyung Oh (Koreya)
Ramiz Askar (Ozarbayjon)
Rixsiyeva Gulchehra (O'zbekiston)
Rizayev Shuhrat (O'zbekiston)
Sakaya Heroki (Yaponiya)
Sirojiddinov Shuhrat (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon (O'zbekiston)
Selami Fedakar (Turkiya)
Temur Khocaoğlu (AQSH)
Zaytsev Ilya Vladimirovich (Rossiya)

**“ADABIY MEROS”
JURNALI № 2**

USHBU SONDA:

Hamid Sulaymon. Qo‘lyozmalar dunyosi-tariximiz ziyosi.....4

QADIMIY BITIKLAR

Tunç Yalçın. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili Öğretim Görevlisi.....7

Raximjanov Masrur. Bitiklarning badiiy xususiyati.....14

Исаева А. К. Рукописный фонд Национальной академии наук Киргизской Республики...19

NAVOIY SARCHASHMASI

Salohiy Dilorom Isomiddin qizi. Alisher Navoiyning she‘riy matnda shakl va mazmun mutanosibligi haqidagi qarashlari.....28

Зайцев И.В. Рукописи произведений Алишера Навои в Казани.....33

Berdak Yusuf. “Navoiy tili lug‘ati” haqida.....40

Vahit Turk. Alisher Navoiy ijodining turkiyada o‘rganilishi.....48

Rashidova Ma‘mura. Alisher Navoiy “Nazmul-javohir” asari matni haqida.....75

Adurasulov Shohruh. O‘zbekiston teatrlarida Alisher Navoiy asarlarining sahnaviy talqini...80

MANBASHUNOSLIK VA MATNSHUNOSLIK

Muhammed Bilal Çelik. Ebu‘l-Gazi Bahadır Han ve *şecere-i terakimesi*.....87

Xursanmurodov Tolibboy Shukurillo o‘g‘li. Turkiy tilda yaratilgan ikki mo‘tabar tafsir haqida.....93

JADID ADABIYOTI

Abdirashidov Zaynobiddin. Ta‘lim uchun kurash: ruslashtirish va jadidchilik.....96

OLTIN BESHIK

Алламбергенов К. Қарақалпақ халық дәстаны “қырық қыз”ды үйрениўдиң айырым мәселелери.....103

Abdujalilov Abdukamol. Folklorda motiv tushunchasi.....107

TANQID VA TAHLIL

Quronov Dilmurod. Tarix va talqin mas‘uliyati.....112

DILMUROD QURONOV,
filologiya fanlari doktori,
Andijon davlat universiteti professori

TARIX VA TALQIN MAS'ULIYATI

Annotatsiya: Maqolada yozuvchi Abdulhamid Ismoil qalamiga mansub “Jinlar bazmi yoxud katta o‘yin” romanidagi Qo‘qon xonligi tarixida mash‘um iz qoldirgan “Amir Umarxon kanizi” voqeasining badiiy talqini haqida so‘z boradi. Unda yurtimiz tarixidagi bu g‘oyat murakkab va chigal voqeaning tarixiy manbalardagi turlicha talqinlari yoritilgan. Muhammadhakimxon to‘ra-ning roman syujetiga asos bo‘lib xizmat qilgan “Muntaxab at tavorix” nomli asari tarixiy haqiqatga sodiqlik nuqtai nazaridan mufassal tahlil qilinib, unda keltirilgan shohidliklar, faktlarga ayni haqiqat sifatida qarab bo‘lmasligi asoslangan. Asar muallifining Muhammadalixon shaxsi va xonlik davriga doir ma‘lumotlarni shaxsiy adovat, siyosiy manfaatlar ta‘sirida o‘ta subyektiv yoritgani misollar yordamida dalillangan.

Abdulla Qodiriyning o‘zi e‘tirof etgan ijodiy prinsplaridan kelib chiqqan holda, romanda Muhammadhakimxon talqinining adib tilidan berilishi uning xotirasiga hurmatsizlik, ijodiy o‘zligi va irodasiga daxl qilish deb baholangan. Shu bilan birga, tarixiy voqeaning ushbu talqini ham boshqa talqinlar qatori yashashga haqli ekani, ulardan qaysi birini qabul qilish har kimning ixtiyorida ekanligi ham e‘tirof etilgan.

Kalit so‘zlar: talqin, Qo‘qon, Umarxon, Muhammadalixon, Xonposhsha.

Аннотация: В статье рассматривается художественная интерпретация трагически известной истории “Наложницы Эмира Умархана”, осуществленная в романе Абдулхамиды Исмаилова “Пир джиннов или большая игра”. Освещены различные интерпретации и точки зрения, относящиеся этой архисложной и запутанной истории, имеющие место в исторических источниках. С точки зрения верности исторической правде, подробно исследуется произведение Мухаммадхакимхана туры “Мунтахаб ат таворих”, послужившей основой сюжета изучаемого романа. На конкретных примерах доказывается, что автор крайне субъективен в освещении фактов, что объясняется личной неприязнью, чувством мести и политическими интересами, на основе чего утверждается, что нельзя рассматривать приведённые Мухаммадхакимханом сведения и факты, как исторически правдивые, как истинные.

Исходя из творческих принципов, декларированных Абдуллою Кадыри в своих выступлениях, как посягательство на творческую волю писателя и, как неуважение к его памяти оценивается то, что в романе “Пир джиннов или большая игра” от имени Абдуллы Кадыри представлена интерпретация, принадлежащая на самом деле Мухаммадхакимхану. В то же время, признается право на существование наряду с другими и этой интерпретации, и право каждого воспринимать любую из них истинной.

Ключевые слова: интерпретация, Коканд, Умархан, Мухаммадалихан, Ханпашша.

Annotation: The article deals with the artistic interpretation of the story “Амир Умархон канизи (*Princess Amir Umarchan*)” in the history of the Kokand khanate in the novel “Жинлар базми ёхуд катта ўйин (*A feast of demons or a big game*)” by Abdulhamid Ismail. It covers various interpretations of this extremely complex and complicated event in the history of our country in historical sources. Muhammadhakimkhan’s work “Muntahab at tavorix”, which served as the

basis of the novel's plot, was analyzed in detail from the point of view of fidelity to the historical truth, based on which the testimonies could not be considered as the same truth. It is proved by examples that the author of the work covered the information about Muhammadalikhan's personality and khanate period very subjectively under the influence of personal enmity and political interests.

Based on the creative principles that Abdullah Qadiri himself acknowledged, the novel's interpretation of Muhammadhakim Khan in the language of the writer was seen as disrespectful to his memory, an invasion of his creative identity and will. At the same time, it has been acknowledged that this interpretation of a historical event has the right to exist, along with other interpretations, and that it is up to everyone to decide which of them to accept.

Keywords: *interpretation, Kokand, Umar Khan, Muhammadalikhan, Khanposhsha.*

Avvalo, ko'p andishalarni yengib o'tibgina ushbu maqolani yozishga jazm qila olganimni qayd etishim zarur. Umid qilamanki, bu andishalarni zukko o'quvchilarning o'zlari ilg'ab olarlar. Zero, kamina ishonadiki, maqolani o'qish davomida "Jinlar bazmi yoxud katta o'yin" romani bilan tanish esli-hushli o'quvchilardan qaysi biri ko'ngliga inishi mumkin zig'irdek andishaki bo'lsa, o'zining xotiridan-da kechirib o'tkazdi. Tabiiyki, bular ichida eng ulug'i "biron bir asar haqida yozishning o'zida reklama qilish holati ham bor", degan andisha. Ya'ni kaminaga "shu noma'ul holat haqida yozilmasa va gapirilmasa, imi-jimida esdan ham chiqib ketadi, aksincha, bu haqda jar solinadigan bo'lsa – hamma qiziqib o'qiydi" deya e'tiroz qilish mumkin va bu, albatta, asoslidir. Shunga ham qaramay maqolani yozishim kerak degan fikr kun sayin qarorga aylanib boraverdi.

Hech shubhasiz, xorijda yurgan taqiqdagi adib asari chop etilganining o'zi bir voqea – bu jamiyatimizdagi "iliqlik" mevasi. Bas, fikr kishilariga bu mevaga tosh otish durust emasdek, kufroni ne'matdek ko'rinishi ham ehtimoldan holi emas – shu nav ayblovlar nafasini his qilganing sari shashting ham pasayib, yozishga o'ylanibroq qolarkansan kishi. Boz ustiga, yurtimizda durustroq bir taqrizga ham loyiq ko'rilmagan romanning xorijda yuksak mukofotga loyiq topilgani tarixiy voqea emasmi?! Sen esa shu asarni tanqid qilmoqchi bo'lasan – bunaqada xolis qalam surayotganingga gohi o'zi ham ishonolmayroq qolarkan kishi, xullas, andishaning bir xillari shularni o'ylashdan keladi.

Andishaning tag'in bir tomoni tanqidchilik faoliyatim bilan bog'liq. Ehtimol bilarsiz, Cho'lponning ilk she'rlari qayta chop etila boshlashi bilanoq ularni rusiyzabon kitobxonga tanitish payida bo'lgan, rus tiliga o'girib zamonasining "markaziy nashr"larida e'lon qilgan ham Abdulhamid Ismoil bo'ladi. Ayni shu ijodkor g'ayrati sabab bo'lib, rusiyzabon o'quvchi "Kecha va kunduz" romanini o'zbek o'quvchilaridan bir yil keyinok – 1989– yilda "Zvezda Vostoka"da mutolaa qilish imkoniga ega bo'ldi. O'z davri uchun, shubhasiz, bu juda katta voqea edi. Kamina endigina aspirantura tahsilini boshlagan vaqtim, g'ayratim ichga sig'maydi, buning ustiga mavzu ham "Kecha va kunduz"dan, tezda shu xayrli ishga tanqidiy munosabat bildirilgan maqola yozdim. Yoshlik shijoati-yu g'ururi baland kelib ayrim o'rinlarda pardani qattiqroq bosgan bo'lsam bordir, lekin hozir ham ishonchim komilki, o'shanda niyatim xolis, istagim tarjimani mukammalroq ko'rish edi, xolos. Faqat, negadir, bu tarjima haqida, adashmasam, boshqa birov yozmadi-da, kaminaning u haqdagi fikri tugal hukmga o'xshab qolgandek hanuz noxushlik, noqulaylik paydo qiladi ko'ngilda...

Daromadi cho'zilib ketdi, asosiy gapni lo'nda qilib aytsak – yozmasa bo'lmaydigan holat, shu bois mazkur andishalarning barini bir yon qo'yib turishga to'g'ri keladi.

* * *

Xolislik haqqi aytish kerakki, "Jinlar bazmi yoxud katta o'yin" romanining odamni beixtiyor o'ziga tortib ketadigan jozib asar bo'lgani, o'tkir intrigalar-u keskin burilishlarga boy syujet,

o'ziga xos kompozitsion qurilish, shirali til, xullas, bugungi o'quvchini o'ziga maftun etadigan ko'plab xususiyatlarga egaligini e'tirof etmaslik insofdan bo'lmaydi. Asar ulug' adibimiz hayotiga oid ko'pchilikka ma'lum fakt – uning Amir Umarxon kanizi tarixiga g'oyat qiziqib qolgani, shu voqeaga oid materiallarni yig'ib-o'rganib yurgani, hatto ayni mavzuda roman qoralamalarini boshlab qo'ygani haqidagi ma'lumot asosiga qurilgan. Asar voqealari ikkita – romanning syujet vaqtida va retrospektiv vaqtda kechadi: birinchisida roviy (uchinchi shaxs, muallif) tilidan 1937-yil 31-dekabr kuni Abdulla Qodiriyning hibsga olinishidan boshlab to qatl etilguniga qadar mahbuslikda kechgan hayoti hikoya qilinsa, ikkinchisida personaj (Abdulla Qodiriy)ning ijodiy fantaziyasida yaralayotgan – ya'ni uning hayolidagina kechuvchi Amir Umarxon kanizi bilan bog'liq voqealar jonlantiriladi (Abdulla o'yidagilarning bir qisminigina mahbuslar bilan o'rtoqlashadi). Boshqacha aytsak, 30-yillar voqeligi Abdulhamid Ismoil tomonidan talqin qilinsa, undan qariyb bir asr narida kechmish voqealar go'yo Abdulla Qodiriy talqini sifatida taqdim etiladi. E'tirozlarimiz ko'proq keyingi jihat bilan bog'liq bo'lganidan, asosiy e'tiborni shunga qaratamiz.

* * *

Yaxshi ma'lumki, adabiyotshunoslikda talqin atamasi “badiiy talqin” ma'nosida ham, “adabiy asar talqini” ma'nosida ham birdek qo'llanaveradi. Holbuki, bu ikki tushuncha bir-biridan farqlanadi: ularning birinchisi ijod jarayoni bilan, ikkinchisi adabiy asarni o'qish (uqish) jarayoni bilan bog'liq (17, 12-13). Shundan kelib chiqib, masalan, bitta asarga nisbatan qo'llangan “talqin” istilohlarining bir xil ma'noda emasligi ham, ularning bir-biridan farqli bo'lishi ham tabiiy va qonuniyat maqomida deyishga yetarli asos bor. Negaki, har ikki holda ham talqin subyektiv xarakterga egadir.

Albatta, adabiyotshunos ham talqinni o'quvchi sifatida boshlaydi, ya'ni u ham talqinni talqin qiladi – yozuvchi badiiy obrazlar vositasida aks ettirgan voqelikni tasavvurida qayta yaratadi. Biroq uning talqini shu amalning o'zi bilangina cheklanmaydi, u tadqiq ham etadi. Adabiyotshunos, jumladan, asardagi obrazlarni tasavvurida jonlantirish asosida qayta akslangan voqelikni real voqelik (asarda aks etgan va asar o'qilayotgan davr voqeliklari) bilan muqoyasa qilish, shu asosda muayyan xulosalar chiqarishga intiladi. Deylik, o'rganilayotgan asar zamonaviy mavzuda, muallif bilan adabiyotshunos esa bir zamon-u bir muhit kishilari bo'lganida ham, ularning har biri *ko'rgan* voqelik aynan emas. Xuddi shunga o'xshash, o'tmish haqida aynan bir xil manbalarga tayanib hosil qilingan tasavvur ham bir xil bo'lolmaydi. Shu ma'noda internet tarmog'ida “Jinlar bazmi yoxud katta o'yin” romanidagi talqin yuzasidan bildirilgan e'tirozlarni ham tabiiy, ya'ni, xuddi Abdulhamid Ismoilning talqini kabi, mavjud bo'lishi mumkin (mavjud bo'lishga haqli) nuqtai nazarlardan biri sifatida qabul qilish to'g'riroqdir. Negaki, bu masalada tomonlardan birining haqligiga tugal hukm chiqarishga intilish samarasiz, har kimning ham o'zi to'g'ri deb bilgan talqin foydasiga shohidlik beruvchi asoslarni keltirish bilangina cheklanishiga to'g'ri keladi – shugina imkon borki, biz ham ixtiyorimizdagi ayni imkonni ro'yobga chiqarish bilan qanoatlanishimiz lozim bo'ladi.

* * *

Avvalo, Amir Umarxon kanizi voqeasining “Jinlar bazmi yoxud katta o'yin” romanidagi Abdulla Qodiriy tilidan berilgan talqinga, aniqrog'i, *ushbu talqinning ulug' adabimiz tilidan berilayotganiga* mutlaqo qo'shib bo'lmasligini ta'kidlash zarur. Sababi, Solih mahdum baho-na “Mehrobdan chayon”da Amir Umarxon kanizi masalasiga birozgina to'xtalib o'tgan adib uni “Jinlar bazmi yoxud katta o'yin”dagidan tamoman o'zgacha talqin qilgan. Unga ko'ra, “*Amir Umarxon oxir umrida o'z saroyidagi yosh kanizlardan biriga muhabbat qo'yadir. Kaniz yosh bo'lg'anlig'i va balog'atka yetmaganligi uchun uni nikohiga ololmay vaqt kutadir. Shu kutib yurish yillarida Umarxon murodiga yetalmay vafot qiladir, boyag'i kaniz qiz balog'atka erishadir va*

bir husniga o'n husn qo'shilib otaning bolasi bo'lg'an Madalixonni ham o'ziga oshiq qiladir" (15, 6-7). Ko'rib turganimizdek, "Mehrobdan chayon"dagi talqinga ko'ra, Umarxon kanizni ko'z ostiga olib qo'ygan-da, balog'atga yetsa uylanmoqni niyat qilgan. Ya'ni, garchi romanda zaharli kinoya bilan aytilgan esa-da, a'zolaridan biri Solih mahdumning otasi bo'lgan ulamolar hay'ati o'zi chiqargan fatvoga "*otangiz marhum nikohlanaman deb aytkan bo'lsalar ham nikohlandim, deb aytmaganlar*" deya dalil keltirgani bejiz emas.

"Jinlar bazmi yoxud katta o'yin" romanida Abdulla Qodiriy tilidan berilgan talqiniga ko'ra esa, "*1235-nchi hijriya, Sunbula oyining o'rtalari kallai sahardan karnayu surnay ovozi*" Umarxon "*G'ozixo janing go'zallikda tengi yo'q qizi Poshshaxonni o'z nikohi shariyyalariga olishlarini shahar fuqaro-yu fuzalosiga e'lon*" (6, 10) qiladi. Ya'ni, agar bu talqinga ko'nadigan bo'lsak, u holda Madalixon chindan-da o'z otasining shar'iy nikohida bo'lgan ayolga – o'gay onasiga uylangan va bu harakati bilan Qur'oni Karimda maxsus oyat (!) bilan ta'kidlab qo'yilgan taqiqni buzgan bo'lib chiqadi. Zero, Niso surasining 22-oyatida "Otalaringiz uylangan xotinlarni nikohingizga olmang! Magar ilgari o'tgan bo'lsa (Islom diniga kirishdan avval uylangan bo'lsangiz, Alloh afv etar). Albatta, bu xunuk va jirkanch bo'lgan yomon qiliqdir" deb aytiladi. Bas, agar Umarxon chindan-da Xonposhshani karnay-surnay bilan to'y qilib xotinlikka olgan bo'lsa, har qancha iymonini yutgan ulamolardan tashkil topgan hay'at ham Madalixonning unga uylanishiga izn beruvchi fatvo qilib bermas, qilib berolmas edi. Abdulla Qodiriy ilk romanini yozgan vaqtlaridan boshlab o'ziga yaqin tarixga oid manbalar bilan qiziqqani shubhasiz. Xususan, "Mehrobdan chayon"ni yozish oldidan tarixiy manbalarni o'rganish bilan birga tasvirlanajak voqealar kechgan joylarda bo'lib, ularning jonli guvohlari bilan suhbatlar qurgani ham ma'lum. O'g'lining guvohlik berishicha, adib "...tarixiy asar yozganda biror shaxsning xoh og'zakidir, xoh yozmadir bergan shohidligiga darhol ishonaverish bo'lmaydi, uni obdan tekshirib, mantiq andozasiga solib, so'ng asarga kiritish kerakkim, kitobxonda e'tiroz, shubha tug'ilmasin..." (16, 205) deb bilgan. Hech shubha yo'qki, bu gaplarni yozma manbalar va og'zaki hikoyalarda bitta voqea haqida turli-tuman, bir-biriga va hatto sog'lom mantiqqa mutlaqo to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarga ko'p bora duch kelgan odam aytgan. Bas, bunday odam Amir Umarxon kanizi voqeasining "Mehrobdan chayon"dagi talqinini asoslovchi og'zaki va yozma ma'lumotlarni mantiq tarozisining bir pallasiga, "Jinlar bazmi yoxud katta o'yin" romanidagi talqinni asoslaydiganlarini ikkinchi pallasiga qo'ygach, posangiga zargarona nigoh bilan qarashi tabiiy, albatta. Shunday ekan, loaqal ko'zga yaqqol tashlanib turgan yuqorida mazkur holatni "mantiq andozasiga solib" ko'rgach, ulardan birinchisini tanlashi haqiqatga yaqinroq ko'rinadi. Nega? Ikkinchi talqin qay jihatlari bilan "mantiq andozasi"ga muvofiq kelmaydi?

Bu savollarga javobni ham boshlab "Mehrobdan chayon"dan izlasak, bizningcha, to'g'ri bo'ladi. Romandagi talqinga ko'ra, otasining kanizagiga ko'ngil qo'ygan Muhammadalixon mahbubasiga yetishish uchun ulamolar "fatvo"siga muhtoj. Negaki, xon bo'lgani bilan u ham atrofidagilar bilan hisoblashish, elning andishasini qilishga majbur – ko'ngliga nimaiki kelsa qilaveradi emas. El deganimiz esa Qo'qon xonligida, garchi deyarli to'lasicha musulmon bo'lsa ham, g'oyat turfa – qurama edi. Jumladan, Muhammadalixon taxtga chiqqan vaqtda: a) mintaqadagi siyosiy hokimiyatni Qo'qon xonligi asoschisi Shohruxbiyga oldirib qo'ygan xo'jagon jamoasining mavqei hamon kuchli; b) din peshvosi o'laroq "amir al-muslimin" unvonini olgan Umarxon davrida siyosiy mavqei kuchaygan ruxoniylar o'z ta'sirlarini saqlab qolish harakatida; 3) xonlik hududi o'troq va ko'chmanchi aholi, shuningdek, turli etnik guruhlar: xo'jalar, qipchoq, qirg'iz qoraqalpoq kabi qabila va urug'lar manfaatlari muttasil o'zaro to'qnashib turadigan makon edi. Tabiiyki, bunday vaziyatda xonning hokimi mutlaq bo'lishi amri mahol – u hukumat yuritishda turli guruhli manfaatlar bilan ham hisoblashishga majbur. Qolaversa, mazkur guruhlarning har biri qulay imkon tug'ilishi bilanoq o'ziga ko'proq manfaat yetkazadigan da'vogarni taxtga o'tqazishga chog'lanib

turadi. Shuni e'tiborga olsak, ayni vaziyatda xonning Qur'on taqiqini buzishi o'ziga go'r qazish bilan barobar ekani ayon bo'ladi. Zero, bu uning oradan ko'tarilishidan manfaatdor kuchlar uchun tayyor bahona, birlashish va harakatga kelishlari uchun turtki bo'lishi muqarrar. Negaki, o'zining o'gay onasiga uylangan xonga qarshi – ya'ni kufarga qarshi! – xalqni oyoqlantirish qiyin bo'lmay, bunday qulay imkoniyatdan muxolif kuchlarning foydalanib qolishga intilmasligi aslo mumkin emas edi. Holbuki, Muhammadalixon davrida, agar oxirgi yillari sodir bo'lgan isyonlar aytilmasa, nisbatan osoyishtalik hukm surdi, u qariyb yigirma yil taxtda sobit o'tirdi, xon sifatida muayyan muvaffaqiyatlarga erishdi ham. Bu esa, o'ylashimizcha, Muhammadalixon otasining nikohida bo'lgan ayolga – o'gay onasiga uylangan degan da'voga qo'shilmaslik, uning asosi bo'shroq deb hisoblashimiz uchun ilk mantiqiy dastak bo'la oladi.

* * *

Ma'lumki, o'tmish haqida so'z borganda tarixiy manbalar guvohligini ko'proq e'tiborga olamiz. Biroq buni ham qat'iy qoidaga aylantirib olish unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Negaki, o'tmishimizda ayrim o'ta murakkab va chigal davrlar, voqealar borki, ularning tarixiy manbalardagi talqinlarining o'zi turlicha, bir-biridan keskin farqlanadi. Jumladan, biz so'z yuritayotgan davr va voqea haqidagi manbalar. **Is'hoqxon** to'ra Ibrat "Tarixi Farg'ona"da Nasrulloxonning Qo'qonga yurishdan asl muddaosini "Umarxon olaman degan Podshohxon oyimni(ng) husnini eshitub, g'oyibona maftuni" bo'lgani bilan bog'laydi (7, 15). Ko'ryapmizki, **Is'hoqxon** to'raning qarashi "Mehrobdan chayon"dagi talqin kabi, ya'ni ikkala holda ham gap "Umarxon olaman degan" qiz haqida bormoqda. Umarxonning jiyani, Muhammadalixon bilan birga katta bo'lgan Muhammadhakimxon to'ra "Muntaxab at-tavorix" asarida bularga tamom zid ma'lumotlar keltiradi. Avvalo, rivoyatlarga qaraganda bemalol "o'zbek Kleopatrasini" desa bo'lgulik – xonlar va xonliklar taqdirida sezilarli rol o'ynagan bu ayolning kimligi, nasl-u nasabi haqida manbalarda mavjud ma'lumotlar ziddiyatli: birida uni kanizak, boshqasida xo'jazodalardan, yana birida saidalardan deyiladi. Muhammadhakimxon aniq qilib aytadiki, uning ismi Xonposhsho, o'zi esa sayidalardan – Sayid G'ozini O'ratepagiyning qizi bo'lib, Umarxon uni 1235 yilda to'y qilib nikohiga olgan. To'yning hashamat va dabdabasi shuncha bo'lgan ekanki, "iqbol nog'orasi ovozi olamning zumrad gumbazini tutdi va hursandchilik ovozi olam ahli qulog'iga yetdi" (9, 393). Ya'ni Muhammadalixon otasining kanizagiga emas, balki shar'iy nikohida bo'lgan bevasi – o'zining o'gay onasiga uylangan, degan ma'lumot ilk bor "Muntaxab at-tavorix"da qayd etilgan va ayni shu manbaga asoslanib tarqalgan.

Ta'kidlash kerakki, voqeaning bu tarzidagi talqinini inkor qiluvchi tarixiy manbalar ham talaygina. Jumladan, yuqorida eslatilgan "Tarixi Farg'ona" asarida Ibrat "Muhammad Alixon anosini oldi degan so'z afvohi nosda joriy bo'lsa ham, bul so'z rost bo'lmay, buxoriylar qatllarini aybini satri uchun qilgan qabihalarini tavjihiga chiqarilmish so'zlari ekan" degan fikrni bildiradi. Anglashiladiki, Ibratning fikricha, "Muhammadalixon o'zining o'gay onasiga uylandi" degan gapning tarqatilishi Buxoro amiri Nasrullohning Farg'onaga yurishi va bu jarayondagi xunrezliklarini oqlash uchun kerak bo'lgan, ya'ni hozirchasiga olsak, propaganda mahsulidir. Xuddi shunga o'xshash fikr XIX asrning 80-yillarida Mullo Xolbek tomonidan yozilgan "G'urbatnoma" nomli tarixiy asarda ham keltiriladi:

Amirning ko'ngliga tushmish bu da'vo,
Xo'qandning qasdidagi qilg'oli g'avg'o.

Onosini oldi deb ul keldi bosib,
U so'z bo'hton, malomat nomunosib. (8, 24)

Ko'ryapmizki, Mullo Xolbekka ko'ra bu voqea – "Madalixonning o'gay onasiga uylanishi" haqiqatda bo'lgan emas, shuning uchun ham uni "nomunosib bo'hton" deb atamoqda. Xudoyorxon zodaning "Anjum at-tavorix", Mirzo Olim Maxdum hojining "Turkiston tarixi", Fozilbekning "Mukammal Farg'ona tarixi" kabi asarlarda esa na "kanizak voqeasi", na "o'gay ona voqeasi" tilga olingan. Demak, mazkur asarlar mualliflarining bu voqeani o'z vaqtida muayyan siyosiy maqsadlar bilan to'qilgan rivoyatdan boshqa emas, bugunning iborasi bilan aytsak, "axborot urushi" hosilasi deb tushungan bilganlari va shu sababli zikr qilishga ham loyiq ko'rmaganlari ehtimoldan yiroq emas. E'tiborli jihati shuki, bunday yondashuv XIX asrning oxirgi o'n yilligi – jadidchilik davrida yaratilgan asarlarga xosdir. Bu tabiiy ham, negaki, endi "Madalixonning o'gay onasiga uylangani" haqidagi rivoyat aktual emas, u o'zining tarixiy misssiyasini bajarib bo'lgan edi. Aksincha, millatni uyg'otish, unga o'zligini tanitish kabi ezgu maqsadlarga xilof edi. Ta'kidlash zarur nuqta shuki, mazkur mualliflar bilan Abdulla Qodiriyning ona Turkiston taqdiri – uning o'tmishi, buguni va ertasi haqidagi ayni davr umumkayfiyati ta'sirida shakllangan QARASHLAR birlashtirgani ham aqlga tayindir. Shu bois adibning *o'tmishdagi siyosiy maqsadlar yo'lida to'qilgan rivoyatni, shaxsiy adovat va siyosiy manfaatlar ziddiyatining izlari yaqqol sezilib turgan asarni* yozilajak romani uchun birlamchi asos qilib olishi e'timoldan yiroq ko'rinadi.

* * *

"Jinlar bazmi yoxud katta o'yin" romanida Abdulla Qodiriy tilidan berilgan talqin ko'proq "Muntaxab at-tavorix"dagi talqinga tayanadi, yana ham aniqroq aytsak, asardagi Muhammadaalixon – Xonposhsha syujet chizig'i Muhammadhakimxon to'ra bayon qilgan faktlarning badiiy qayta ishlangan ko'rinishi, deyish mumkin. Abdulla Qodiriyning ushbu asar bilan tanish bo'lganiga dalolat qiluvchi ishonchli shohidliklar mavjud (16, 197-205). Albatta, bu o'rinda adibning asar bilan qachon tanishgani ham juda muhim ahamiyat kasb etadi. Mavjud guvohliklar Abdulla Qodiriy "Muntaxab at-tavorix" bilan 30-yillarning o'rtalarida – "Amir Umarxonning kanizi" romaniga material izlash jarayonida tanishgan, degan xulosaga yetaklaydi. Mabodo shunday bo'lsa, ilgariroq – "Mehrobdan chayon" yozilgan vaqtda adib voqeaning bu tarzidagi, ya'ni "Amir Umarxon Xonposhshani to'y qilib shar'iy nikohiga olgan" qabilidagi talqini ham mavjudligidan bexabar bo'lgan, deb o'ylashimizga asos bormi?

Savolni bu tarzda qo'yishimiz bejiz emas. Zero, 1) agar A.Qodiriy bu talqindan xabardor-u, uni qabul qilmagan bo'lsa, masala o'z-o'zidan yechiladi; 2) agar xabardor bo'lmagan va 30-yillardagina "Muntaxab at tavorix" orqali tanishgan bo'lsa, "Jinlar bazmi"dagi talqindan anglashilayotgani kabi, adib "Amir Umarxonning kanizi" romanini yaratishda shu asar ta'siriga tushib qolgan bo'lishi ehtimoli yuzaga keladi.

Fikrimizcha, ikkinchi ehtimol o'ta zaif. Sababi, modomiki o'z vaqtida bunday talqin yozma manbalarga kirgan ekan, uning og'izdan-og'izga ko'chib el ichida turli variantlarda yashagan bo'lishi hech shubhasiz. Demoqchimizki, "Mehrobdan chayon" yozilgan vaqtda adib "Muntaxab at-tavorix"ni o'qimagan bo'lishi mumkin, lekin voqeaning undagi kabi talqinidan ham xabardor bo'lgan. Agar shu ehtimolni qabul qilsak, u holda o'z-o'zidan nega bunday talqin "Mehrobdan chayon"ga kirmay qoldi, degan savol ko'ndalang keladi va uning eng ishonchli javobi, bizningcha, yozuvchining yuqorida keltirilgan fikridan kelib chiqadi: adib uni ongli ravishda, " mantiq andozasi"ga rost kelmaydi deb bilgani uchun kiritmagan! Biroq fanda bunga mutlaqo zid qarash ham bor. Jumladan, tarixchi E.Xurshutning fikricha, Abdulla Qodiriy yangi romaniga tayyorgarlik jarayonida tanishgan yozma manbalar orasida "eng nodiri va mukammali bo'lmish "Muntaxab at-tavorix" kitobi, shubhasiz, yozuvchining alohida diqqatini o'ziga jalb qilgan". Negaki, uning muallifi adib "o'z romanida aks ettirmoqchi bo'lgan davrga zamondosh bo'libgina qolmay, balki unda kechgan jami voqealarning faol qatnashchisi ham edi. Buning ustiga u Abdulla Qodiri-

yning bo'lg'usi romani qahramonlari bilan shaxsan tanish edi. Shu aytilganlarga ko'ra, adib roman uchun material to'plar ekan, tarixiy manbalar orasida "Muntaxab at-tavorix"ni alohida ajratib, unga suyanib ish ko'rgan bo'lishi tabiiy. Bu kitob yozuvchiga eng qimmatli hujjatli materiallar manbai bo'lib xizmat qilgan" (14, 199). E.Xurshut "Muntaxab at-tavorix" muallifini "taraqqiyparvar siyosiy qarashlari", "demokratik e'tiqodi uchun Qo'qon xonligidan haydab chiqarilgan" deya taqdim qiladiki, bu bilan ham u bergan ma'lumotlarning qimmatini ta'kidlagandek bo'ladi. O'ylashimizcha, E.Xurshutning mazkur fikrida "oshkoralik" davrining ruhi yaqqol sezilib turadi: nimaiki avval ommaga ma'lum bo'lmagan esa – u ayni haqiqatdan so'ylaydi, nimaiki ongimizda o'rinishgan va ko'nikib bo'lingan tasavvurlarga zid esa – u atayin e'lon qilinmay, xalqdan yashirib kelingan. Zero, agar shu ruh ta'sirini demasak, muallifning subyektiv nazari yaqqol ko'zga tashlanib turadigan bu asarni "mukammal", "hujjatli materiallar manbai" deb baholashga boshqa sabab ko'rilmaydi. Aksincha, asarda tarixiy voqealarning xolis va haqqoniy yoritilganiga shubha uyg'otadigan holatlar ko'proq ko'zga tashlanadi. Avval shu holatga to'xtalamiz, negaki, "Jinlar bazmi yoxud katta o'yin" romanidagi badiiy voqelikka shu asar asos bo'lgan: imorat qancha mahobatli bo'lmasin, uning puxtaligini poydevor belgilaydi.

* * *

Avvalo, "Muntaxab at-tavorix" muallifi – Muhammadalixon dan jabr ko'rgan, u tufayli yuridan chiqib ketishga majbur bo'lgan odam. U yozadiki, "amir Olimxon va amir Umarxon zamoni-da davlat ishlari bo'yicha ko'p maslahatlar qiblagoh otam" tomonidan berilgani "boshqa davlat ustunlari" xasadini qo'zg'ab, tuxmat-u ig'volar uyushtirishlariga sabab bo'lib kelgan. Olimxon-u Umarxonlar quloq solmagan bu gaplar "ul Shamrmashrab" – Muhammadalixon "tab'iga mos tushdi" (9, 463), xullas, Muhammadhakimxonning avval otasi, keyin o'zi hukumat ishlaridan chetlashtirilib, ixroj qilinadilar. Tabiiy savol tug'iladi: kitob muallifi Muhammadalixon dan jabr ko'rgan odam sifatida oilasining jon dushmani haqida xolis fikr yurita oladimi? Sh.Vohidov fikricha, "Muntaxab at-tavorix" muallifi "Muhammadalixonni o'z shaxsiy dushmani sifatida bilishdan yuqori darajadagi inson edi" (9, 15), ya'ni u – voqealar talqinida xolis. Olim o'zining bu fikrini kitobda Muhammadhakimxonning o'rni bilan amir Nasrullohni ham tanqid qilgani bilan asoslaydi. To'g'ri, ayrim o'rnlarda shunday. Biroq bu muallifning adolatpesha-yu haqqo'yliги bilangina emas, aytaylik, nasl-nasabi bilan – payg'ambarzoda o'laroq barchaga birdek nasihat qilish-u tanbeh berishga haqli ekani bilan ham izohlanaverishi mumkin. Holbuki, masalan, Muhammadalixon haqida so'z borganida, Muhammadhakimxon uning bironta ham ijobiy chizgisini tilga olmaydiki, bu hol xolislik haqidagi gaplarga nisbatan haqli shubha uyg'otadi.

Ikkinchi muhim nuqta shuki, asar Buxoro amiri qo'l ostidagi hududda – Kitob va Shahrisabz shaharlarida, Qo'qon xoni Muhammadalixon inisi va ikki o'g'li bilan birga qatl qilinganidan bir yil o'tib-o'tmasidanoq yozib tugatilgan. Asarga yozilgan so'zboshida Sh.Vohidov "Muntaxab at-tavorix" 1843 yil yoz oylarida yozib tugatilgani, uning muallif nusxasidan shu yilning o'zida yana o'n nusxa ko'chirilganini aytadi. Olimning ta'kidlashicha, "Muhammadhakimxon asari xonlik hududida keng tarqalishidan o'zi ham manfaatdor bo'lgani uchun undan nusxalar ko'chirishga ancha say'-harakat qilgan" (9, 4). Qiziq-da, "Muntaxab at-tavorix"ning keng tarqalishidan nima manfaat hosil bo'ladi? Buxoro hukmdorini Qo'qonga yurish qilmoqqa da'vat etgan "oqsuyak"lardan biri, Muhammadalixon dan jabr, amir Nasrullohdan esa himmat-u himoyat ko'rgan Muhammadhakimxon to'ra voqealar talqinida xolis bo'la olarmikan? Buning ustiga hamon amir Nasrullo qo'l ostida bo'lsa? Yana "yegan og'iz uyalar" qabilidan amirning yurishini nafaqat oqlash, balki islom himoyasi uchun bo'lgan deya ulug'lashi ham kerak bo'lsa?! Yo'q, xolis bo'lolmaydi, aslo. Negaki, muallif qarshisida ko'ndalang turgan siyosiy maqsad Muhammadalixonni shunday tasvirlashni taqozo etadiki, toki o'qigan odam uning "tuxmini quritgan" amir Nasrulloga tahsinlar aytin

– bu maqsad oldida ikki xonlik orasidagi urushning tub sabablari ham, tarixiy haqiqat deganlari ham o‘taversin. Xullas, bu o‘rinda “tarixni g‘oliblar yozadi” degan tamoyil to‘la amal qilgan ko‘rinadi. Tamsil kerak bo‘lsa, ana, yaqin tariximizni eslang: xali o‘tganiga qirq yil ham to‘lmagan Sharof Rashidov haqida nimalar deyilmadi?! Yoki Birinchi prezidentimiz haqida nimalar deyilmayapti? Ne-ne rivoyatlar to‘qilmayapti?!..

Aksariyat manbalarda Muhammadalixon davrini, so‘nggi yillarini istisno etgan holda, Qo‘qon xonligining iqtisodiy va siyosiy barqarorlik hukm surgan yuksalish davri deb baholaydi. Darhaqiqat, bu davrda Qo‘qon hukumatini Ko‘lob, Xisor, Badaxshon, Darvoz, Maschoh kabi viloyatlar tan oldi, qirg‘iz va qozoq qabilalari yashaydigan hududlar xonlikka qo‘shib olindi, chegaralarni mustahkamlash uchun bu yerlarda Pishpek, To‘qmoq, Qora bolta, Ketmontepa kabi qator qal‘alar, ko‘plab harbiy istehkomlar barpo etildi (3, 163-183). Yana xonlik hududida yashovchi xo‘jalarning sa‘y-harakatlarini qo‘llagan holda Muhammadalixon Qoshg‘ar uchun Xitoy bilan urush qildi, “g‘oziy” unvoniga sazovor bo‘ldi. Albatta, bular Qo‘qon xonligi katta qudrat kasb etib borayotganidan dalolat bo‘lib, qo‘shnilarni xavotirga solishi tabiiy edi. Xususan, Qo‘qon xonligining janub tomon kengayishi Buxoro amirligi ta‘siridagi hududlarga tajovuz bo‘lib, ertami-kech ikkala xonlik orasida kelishmovchiliklar, urushlar keltirib chiqarishi muqarrar edi. Ko‘p tarixchilar Qo‘qon-Buxoro to‘qnashuvining asl sabablarini shularda ko‘radi, kanizak (“o‘gay ona”) voqeasini aksariyat bahona deb tushunadi. Jumladan, H.Vamberiga ko‘ra, “Ho‘qand amiri Muhammadalixonning Sharqiy Turkistonda xitoyliklarni mag‘lub etib, butun Islom olamida shuhrati oshgani, boshqaruv idorasining yaxshiligi bilan mamlakatini farovon etgani va xalqining mehr-muhabbatini qozongani buzuqi Nasrulloni xavf va qo‘rquvga soldi” deb yozadi (1, 183). Ma‘lumki, Vamberining Buxoroga safari Amir Nasrulloh vafotidan uch yil o‘tgan – uning “zamonasi” fozilu avom tomonidan qayta tahlil qilib baholanayotgan bir vaqtga to‘g‘ri keladiki, bu jihatdan u keltirgan ma‘lumotlarning o‘sha davrda eng to‘g‘ri, haqqoniy deb hisoblangan bo‘lishi ehtimoli katta. Nasrullohning xunrezligi – Qo‘qon xoni va yaqinlarini qatl ettirgani xabarini berarkan, Vamberi uni sahifa ostida shunday izohlaydi: “... ushbu jinoyatini haqqoniy ko‘rsatish uchun Muhammadalini go‘yo o‘z onasi (bilan) g‘ayri mashru‘ munosabatda bo‘lgan degan yolg‘on xabar tarqatishga buyruq berdi”. Vamberiga ko‘ra, “yolg‘on xabar” qatlni qonuniy asosga ega, shar‘iy qilib ko‘rsatish uchun to‘qilgan bo‘lib chiqadiki, undan axborot quroli sifatida foydalanilgan. Bu esa, bizningcha, “Muntaxab at-tavorix”ning shoshilinch suratda yozib tugatilgani, undan tezlikda nusxalar ko‘chirib tarqatilganining sababini oydinlashtiradi. Ya‘ni “Muntaxab at-tavorix”ni amir Nasrulloh buyrug‘ini bajarish, uni oqlash yo‘lidagi tadbirlarning biri, ehtimol, eng muvaffaqiyatli deb tushunish mumkin. Sababi, Muhammadalixonning chindan-da nafaqat qatl qilish, “tuxmini quritish”ga loyiq ekanligiga, birinchidan, uni yaqindan bilgan qarindoshi, ikkinchidan, nasabda janob payg‘ambarimizga borib taqaluvchi zot guvohlik berayotir. Xullas, muallif tutgan qalam shaxsiy adovat va siyosiy manfaat izmida bo‘lganki, shu bois ham “Muntaxab at-tavorix”da haqiqatligiga shubha uyg‘otuvchi o‘rinlar bir talay. Shulardan ayrimlarini ko‘rib o‘tamiz.

* * *

Manbalarda Muhammadalixon taxtga o‘tirganida necha yoshda bo‘lgani haqidagi ma‘lumotlar turlicha: o‘n ikki yoshdan o‘n olti yoshgacha chegarada ko‘rsatiladi. Jumladan, “Muntahab at-tavorix” muallifi Muhammadalixon ukasi Abdullohxonni Toshkentdan “chaqirib olib, o‘n gulidan bir guli ochilmagan ul amirzodani o‘z qo‘li bilan shahid qildi” deb xabar beradi-da, “O‘shanda Muhammadalixon modaning hukumatiga ikki yil to‘lib, yoshi o‘n to‘rt-o‘n besh orasida edi” deb yozadi (9, 478-479). Avvalo, o‘n to‘rt yoshli o‘smirning inisini “o‘z qo‘li bilan” qatl qilishi kishida unga nisbatan nafratgina emas, ozgina bo‘lsin shubha, ishonchsizlik ham uyg‘otsa kerak?! Ikkinchisi, keltirilgan parchadan Muhammadalixon taxtga o‘tirgan vaqtida o‘n ikki-o‘n uch yosh

orasida bo'lgan, degan fikr kelib chiqadi. Agar shunday bo'lsa, o'n ikki-o'n uch yoshli o'smir hali otasining "motam marosimlari tugab-tugamay marhum Mansurxojaning beva qolgan xotini Oybibishga uylandi" (9, 456) degan ma'lumotga qay darajada ishonchli deb qarash mumkin? Muhammadalixon taxtga o'tirib o'ngliga kelganki noma'qulni qilaveradigan darajada mustaqil bo'lmagani, aksincha, onasi va atrofidagi nufuzli amirlar nazoratida bo'lgani e'tiborga olinsa, bu ma'lumot shubha uyg'otishi tabiiy, bizningcha. Muhammadhakimxon nazdida esa bu holat na faqat tabiiy, balki unda hikmat ham ko'riladi: "o'sha vaqtdayoq, misra': Sole ki nako'st az bahorash paydost (Yilning qanday kelishi bahoridan ma'lum bo'lur) deganlaridek, uning barcha qilajak ishlari ayon bo'la boshladi" (9, 456). Ayblash istagi shunchalar kuchliki, muallif "Muhammadalixon moda hukumat o'rindig'iga o'tirgach, Farg'ona mamlakati yumushlarini hurmat-e'tiborli amirlarga to'shirib, o'zini o'yin-kulgi, aysh-u ishrat ishlari uchun tayyorladi" (9, 462) deya yozg'iradi. Holbuki, Muhammadhakimxon aytmoqchi endigina o'n ikki yoshdan oshgan Muhammadalixon uchun "xonlik qilish"ning o'zi hali o'yin emasmi?! Boz ustiga, hali yurt so'rashdan zerikiblar ham ketmagan, hali hokimiyat jilovini rostmana qo'lga olmagan ham bo'lsa?! Yozuvchi qarshisida ham shu savollar ko'ndalang bo'lgan, chog'i, xonning yoshini biroz kattaroq qilib oladi: "Madalixon podshohlikka ko'tarilganida, ko'p bo'lsa 15 yoshlar bo'lgandir. Fasih Hakimxon-to'raga ishonadigan bo'lsang undan ham yosh" (3, 145).

"Muntaxab at-tavorix"da Muhammadalixon "doimo qaysi yo'l bilan hazrat subxona va taolon-ing g'azabini chiqarsam ekan va qay tariqa payg'ambar sallalohi alayhissalom aytganlariga xilof ish tutsam ekan" (9, 628) degan o'yda yuradigan odam o'laroq g'avdalanadi. Ya'ni muallif Muhammadalixonni ongli tarzda, qasddan – Alloh g'azabini keltirish uchun gunohi kabiralarga qo'l urayotgan qip-qizil kofir sifatida talqin qiladi. Musulmon odamni kofir deb e'lon qilish uchun esa, tabiiyki, juda kuchli – hech bir e'tirozga, ayblanuvchini oqlamoq uchun zarracha imkon qoldirmaydigan, eshitganki odam "astag'furullo" deya yoqasini ushlaydigan ayblov kerak. Otasining nikohida bo'lgan ayolga uylandi degan ayblov esa shunga har jihatdan mos. Shuning uchun ham "Muntaxab at-tavorix"da Muhammadalixon shahvoniy xirsga berilgan, xirsini qondirish yo'lida hech qanday taqiq-u andishani pisand qilmaydigan odam sifatida talqin qilinadi. Buni ta'kidlam-oq uchun, jumladan, mana bu ma'lumot qayd etiladi: "... sayidlik panohi Mahmudxonning bir chiroyli xotini bor edi. Sayidlik panohining vafotidan so'ng amir Umarxon unga oshiq bo'lib, o'z nikohiga kiritgan <...> to'rtta xos xotinidan biri shu ayol edi <...> Amir Umarxon vafotidan so'ng Muhammadalixon moda o'gay onasi Xonposhsho bilan yashirincha o'ynashlik qilishdan tashqari go'zallikda mislsiz o'sha ayolga ham tegajoqlik qilib, ilashgani ilashgan va Umarxon o'lgach, o'ynash xotin o'rnida haramida olib qolgan edi". Ko'ryapmizki, "Muntaxab at-tavorix"ga ko'ra, Muhammadalixon bir emas, ikkita o'gay onasi bilan g'ayri mashru' aloqada bo'lgan. Haramdagi buzilish shu darajadaki, ikkinchi marta bir-biriga kundosh bo'lib qolgan "ikki ona-xotin la'nati er-farzand bilan bo'za ichib o'tirishadi", ittifoqo oralarida janjal chiqib, Muhammadalixon Xonposhshoning tarafini oladi va ikkinchisini ayovsiz chopib, boshini tanasidan judo qiladi (9, 630-631). Tabiiy savol tug'iladi: nahotki eli musulmon yurtni so'rab turgan xon haramida shunchalik tubanlikka izn berilsa? Axir, xonning onasi Mohlaroyim, atrofida diyonatli amirlar ham bor edilar-ku?! Nahotki, ular holatni isloh qilish tadbirini qilmasalar?! Buning ustiga, Muhammadalixon yurt so'rashni amirlariga topshirib qo'ygan bo'lsa?! Qolaversa, haramda hukm surgan bunday buzuqlik tashqariga – elga oshkor bo'lishi va junbishga kelgan olomon kuchini, yuqorida ham aytdik, kimlarningdir o'z foydasiga ishlatishi muqarrar emasmidi?! Chamasi, shu kabi andishalar Abdulhamid Ismoilning ham ko'ngliga kelgan ko'rinadi, Muhammadhakimxon talqinini asariga sirtidan qaraganda "juz'iy" tahrir bilan kiritadi. Jumladan, romanda tasvirlanishicha, ona-xotinlarning kichigi Zubayda kattasi Oyxon-poshshaga dardini to'kayotgani ustiga kelib qolgan Muhammadalixon "Sir ochadigan xali senmi?" deya jahl otiga minadi va ayolni ayovsiz chopib tashlaydi.

Ya'ni "Muntaxab at-tavorix"da ayni ma'lumot haramning fahshga botganini ta'kidlashga xizmat qilgan bo'lsa, bunda Muhammadalixonning zolimligi-yu shafqatsizligi urg'ulanadi.

Muhammadhakimxon talqinidagi Muhammadalixon, ta'bir joiz bo'lsa, Freydni ham lol qilgudek darajada. "Muntaxab at-tavorix"ni o'qish asnosi gohi hatto shunday o'y ham keladiki, "Mabodo Freyd shu asarni o'qigan bo'lsa edi, fanda "Edip kompleksi" istilohi o'rnida "Madalixon kompleksi" atamasi ommalashgan bo'larmidi?" Axir, undagi talqinga ko'ra, Madalixon otasining nikohida bo'lgan bir emas, ikkita ayolga tajovuz qilyapti, Edip sho'rlik bilmaslik orqasida sodir etgan gunohga u qasddan qo'l uryapti! Nima balo, Freyd aytmoqchi, u ham kasalmi? Otasi bilan musobaqalashyaptimi? Unday desak, mana bu ma'lumot-chi: "... amir Umarxonning Baxodirxoja ismli dasturxonchisi bo'lib, uning xotini Muhammadalixon modani ko'krigidan sut berib boqqan onasi edi... o'sha zaifa husn-u jamolda tengsiz ayol edi. Muhammadalixon moda insof diyonat degan narsani butunlay yig'ishtirib qo'yib, ko'krigidan sut emgan onasi tomon shahvat qo'lini cho'zdi va yashirincha niyatini hosil qilib yurdi" (9, 633-634). Ya'ni xonning bu ishida ham Qur'on taqiqini buzish, kufr yaqqol ko'zga tashlanadiki, avvalgi ma'lumotlarga qo'shilib u ham Muhammadalixonni insonlik qiyofasini butkul yo'qotgan bir maxluq o'laroq taqdim etishga xizmat qiladi. Xullas, ushbu ma'lumotlarni kitob muallifi aniq maqsad bilan – Muhammadalixon kofir bo'lgan, unga qarshi yurish qilib "tuxmini quritgan" Amir Nasrullo shar'iy nuqtai nazardan to'g'ri va adolatli ish qilgan degan fikrni o'tkazish uchun, shunga ishonitirish uchun keltirayotgani, bizningcha, haqiqatga ko'proq yaqin ko'rinadi.

Tarixlarda Muhammadalixon ismiga aksar "g'oziy" sifati qo'shib zikr qilinadi. Jumladan, Ibrat "Tarixi Farg'ona"da Muhammadalixon haqida "Jahongirxo'ja g'alabasida bul kishi ham Koshg'arg'a Xitoy ilan g'azot qilmoq bo'lub borub, Gulbog' degan mavze'da Xitoy ilan muhoba qilib, g'oziylik laqabiga sodiq bo'lubdurki, Xo'qand xonlaridan mundan bo'lak hech kishi kuffor ilan muhoba qilmay, g'oziylik laqabiga noil o'lmag'on ekan" (7, 13) deb yozadi. "Muntaxab at-tavorix"da esa Muhammadalixon "g'oziy" unvoniga mutlaqo noloyiq, u shunchaki tarixiy voqealar oqimining qulay kelib qolgani, aniqrog'i, Jahongirxo'janing iltifoti tufayligina bu unvonga ega bo'ldi, degan fikrni o'tkazishga harakat kuzatiladi. Avvalo, buning ham tashviqiy maqsadga xizmat qilishini ta'kidlash zarur. Zero, maqtulning "g'oziy" unvoni beradigan obro'-e'tibordan mahrum etilishi qotilni oqlash, hech bo'lmasa, gunohini yengillatishga xizmat qiladi. Muhammadhakimxon talqini bunday: Qashqar mulkining qonuniy vorisi bo'lmish Jahongirxo'ja xonning ruxsatisiz – qochib borgani holda Qashqar taxtini egallaydi va hukm sura boshlaydi. Buni eshitgan Muhammadalixon yuragida "bahillik tuyg'usi jo'sh urdi va ketma-ket sayyidlik panohi huzuriga yaqinlashish maqsadida elchilar yubordi. Sayyidlik panohi ham so'zamol elchilar orqali "biz Gulbog' g'oziyligini Siz uchun qoldirdik, agar kelsangiz, birgalashib ul qal'ani Xudoi taolodan tilab olamiz" deb yubordi" (9, 482). Ko'rinadiki, Jahongirxo'ja go'yo xonga marhamat qilayotir, ya'ni qal'ani o'zi ham olib qo'yardi-yu, unga ilinayotgan kabi. Albatta, bu tafsilot "g'oziy" sifatiga biroz soya soladi, biroq yuqoridagi maqsadga yetish uchun buning o'zi kamlik qiladi, shu bois davomida o'qiymiz: "Muhammadalixon g'azot so'zini eshitgach, toldek titray boshladi. Uning tabiatini yaxshi bilgan nadimlar "eshitishimizcha, Gulbog' qal'asida oltun yombularga to'la bir nechta xazina bor emish, agar siz borsangiz, qal'a sal harakat bilan fath bo'lg'usidir. Shunda xazinaning bari Sizning qo'lingizga tushadi" deyishdi. Muhammadalixon yombu so'zini eshitgach, nomuborak maymun kabi ishshayib kuldi. Vaqtini o'tkazmay, Farg'ona lashkarini olib, o'sha taraf sari yo'lga tushdi" (9, 482). Ya'ni Muhammadalixon aslo Qashqarni kofirlardan ozod qilish – g'azot maqsadida emas, qo'lga kiritilajak "oltin yombular" ilinjida yurish qilgan bo'lib chiqadi. Qizig'i, tarixnavis bu holatni o'zi bevosita guvohi bo'lgan, o'z ko'zi bilan ko'rgan kabi taqdim etayotir ("toldek titray boshladi", "maymun kabi ishshayib kuldi") holbuki bu vaqtda u o'zga yurtlarda darbadar kezib yurgan edi. Bu hol o'ziga ham emas ko'ringan chog'i, Jahongirxo'janing

hukumatdorlik shavkati va davlati haqidagi ma'lumotlarni Sul-tonxonxo'ja eshon tilidan beradi. Fikrimizcha, Jahongirxo'janing Qashqarga yetib borgan Muhammadalixonga iltifotsiz qaragani, faqat Sul-tonxo'ja xo'jai kalon va Bahodirxo'jalar elchi qilib yuborilgach, sayyidlar "hurmatidan ot ustida turib ko'rishish"ga rozi bo'lgani haqidagi ma'lumotning manshai ham shu kishi bo'lsa, ehtimol. Holbuki, "Jahongirxo'ja dargohining Movarounnahrning barcha hokimlarini bir yerga to'plaganda ham uning bor yo'g'i bitta xizmatchisi o'rniga o'ta olmaydigan darajadagi hashamat va shavkatli ekanini ko'rganman" deyishidan Sul-tonxonxo'ja eshonning mubolag'aga moyilligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Sirasi, u zot keltirgan boshqa ma'lumotlar ham shunga o'xshash – ishti-bohni quvvatlaydi. Bas, ularni, Abdulla Qodiriy aytmoqchi, "mantiq andozasi"ga solib ko'rmas-danoq ayni haqiqat sanash to'g'ri bo'larmikan?! Bo'lib ham, bundan tamom o'zgacha talqinlar ham mavjud bo'lsa?!

Xususan, "Anjum at-tavorix"dagi talqinga ko'ra, Jaxongirxo'ja Qashqarni qo'lga olgach, xitoyliklar "juda metin, mudofaasi uchun kerakli xazira va asboblar bilan yaxshi ta'minlangan" Gulbog' qal'asiga kirib yashirinadilar. Bu qal'ani egallay olmagach, Jahongirxo'ja Madalixon-dan yordam so'rab, Qoshg'arning bir necha ulug'larini "qimmatbaho hadya va tansuqotlar" bilan elchi qilib yuboradi. Xonga yozilgan xatida Jahongirxo'ja "a'lo hazrat Chin hukumatdorlari bilan bo'lgan ahdnoma"ga rioya qilib Qoshg'ar musulmonlari murojaatiga javob berolmagani sababli "ijozatsiz bu tomonlarga harakat qilgani" uchun uzrxohlik qiladi va lashkar yuborib bu viloyatni xitoylardan tozalab, "Farg'ona mulkiga qo'shib olasiz" deya umid bildiradi. E'tibor berilsa, Ja-hongirxo'janing xonga munosabatida mensimaslikdan asar ham yo'qligi, aksincha, uning qulluq izhor qilib turganini ko'rish qiyin emas (13, 247).

Ma'lum bo'lyaptiki, bitta voqeaning ikkita manbadagi talqini bir-biriga tamoman zid kelayo-tir. Tabiiyki, bu o'rinda ulardan birini haqqoniy deb hukm chiqarish g'oyat mushkul. Shunga qa-ramay, "Muntaxab at-tavorix"dagi talqinda subyektivlik ta'siri ko'proqligini hisobga olish zarur. Zero, unda, bir tomondan, muallifning Muhammadalixonga nisbatan shaxsiy adovati, ikkinchi yoqdan, uning xojagon toifasiga mansubligi va shu guruh manfaatiga yon bosgani bo'rtiq ko'ri-nadi. Jumladan, Jahongirxo'janing Qoshg'arni xitoylardan ozod qilishdagi xizmatlarini bo'rttirib ko'rsatgani holda Muhammadalixonning "g'oziy"ligini inkor qilishga intilishida bu narsa yaqqol ko'zga tashlanadigan darajada. Albatta, "Anjum at-tavorix" muallifi Xudoyorxon-zoda ham o'zi mansub minglar sulolasi sha'nini himoya qilishi tabiiy emasmi, deya e'tiroz qilinishi mumkin. Shunday, biroq uning loaqal ifodada xolis bo'lib qolayotganini ham inkor qilib bo'lmaydi.

* * *

"Muntaxab at-tavorix"da mantiqan bir-biriga yopishmaydigan, ba'zan zid keladigan talaygina holatlar kuzatiladiki, Muhammadalixonga bo'lgan nafrati muallifning bularni o'tkazib yuborishi-ga sabab bo'lgan ko'rinadi. Bunga amin bo'lmoq uchun quyidagi nuqtalarga diqqat qilish kifoya:

Birinchi. Muhammadalixonning "onasini o'ynash qilib olgani" xabarini Muhammadhakimx-on Misrda ekanida farg'onalik musofirlardan eshitadi (9, 565), bu taxminan Muhammadalixon xonligining ikkinchi-uchinchi yillariga to'g'ri keladi. Yuqorida keltirilgan Xonposhshaning kun-doshini chopib tashlashi, "ikki fohisha qo'lga Farg'ona mamlakati ustidan inon ixtiyorni to'la topshirib qo'yishi", emizgan onasiga uylangani kabi ma'lumotlar esa Sul-ton Mahmudxonning ixroj qilingani haqida yoza turib bayon qilinadi, ya'ni bu voqealar Muhammadalixon davrining yettinchi-sakkizinchi yillariga qadar sodir bo'lib o'tgan. Ushbu ma'lumotlar zikridan so'ng Mu-hammadalixonning "bu kabi hayot tarzi (haqidagi gaplar – D.Q.) olam o'lkalari bo'ylab yoyil-gani" ta'kidlanadi (9, 634).

Ikkinchi. Muhammadalixonning Xonposhshani rasman nikohiga olish qaroriga kelgani va bu yo'ldagi harakatlari bayon qilinadi-da, mana bunday xulosalanadi: "shu gaplar bilan o'zining

o'gay onasini xotin qilib oldi va bu xabar faqat Farg'ona viloyatlari bo'ylab emas, balki yer yuziga yoyildi. <...> Ul ikki mal'un <...> bir necha muddat birga yashab, ul ikki nopokdan <...> uch nafar "maqto" farzand dunyoga keldi" (9, 309)

Uchinchi. Kitobda yozilishicha, "Bu xabardan (ya'ni Muhammadalixon Xonposhshaga uylanganidan – D.Q.) faqir va ko'zlar nuri Sulton Mahmudxon xabar topgach, manqalga tushgan isiriq kabi chirsillab yona boshladik". Bular ikkovlashib eshon Shofe'i huzuriga boradilar, u zot voqea tafsilotini eshitib, "qalbida ahmadiy dini g'ayrati jo'sh urib" g'oyat darg'azab bo'ladilar va ularni "qarab ko'rib indamay turganlar qatorida kofir bo'lish" xavfidan ogohlantiradilar. "Sulton Mahmudxon hazrat eshondan bu so'zni eshitib, darhol Muhammadalixonga qarshi xudo yo'lida kurashish uchun belini mahkam bog'laydi" va u zotning maslahati bilan Amir Nasrullohga xat yozadi (9, 645). Ko'rib turganimizdek, bu o'rinda gap Amir Nasrulloning Qo'qonga yurishi uchun zamin hozirlagan xat haqida borayotir, bu voqea 1839 yilga taalluqli. Kitobda mazkur voqea tafsilotlari ilgariroq – Amir Nasrullo tarixi bayon qilingan boblarda ham berilgan bo'lib, biroq farqlanadi: xabarni ziyofat ustida Qo'qondan kelgan mehmondan eshitadilar, eshituvchilar birdaniga yonmaydilar, eshon huzuriga ham ertasi kuni, bafurja boradilar. Mehmon Muhammadalixon "o'gay onasidan bir o'g'illi bo'libdi, ul maqto bolaning otini Baxromxon qo'ydi" deb, hozirda xon katta to'y berayotgani xabarini keltiradi (9, 154).

Yuqoridagi uchta bandeda keltirgan tafsilotlar bilan tanishgan ziyrak o'quvchida ayrim savollar tug'ilishi tabiiy, shularni qayd etamiz:

1. Agar Muhammadalixon qilgan iflosliklar haqidagi gap-so'zlar xat yozilganidan o'n-o'n ikki yillar avval "olam o'lkalari bo'ylab yoyilgan" bo'lsa, nega o'shandayoq bularning "qalbida ahmadiy dini g'ayrati jo'sh urmadi"? Yo ular xon o'gay onasi bilan g'ayrimashruh aloqada bo'laverishi mumkin, faqat buni qonuniylashtirishi mumkin emas, deb hisoblashadimi? Agar shunday bo'lsa, ular iymonlari sustligiga o'zlari guvohlik bergan bo'lmaydilar? Agar maqsadlari islom dini va shariat himoyasi bo'lsa, nega shuncha vaqt jim turdilar? Demak, maqsad boshqa ekan-da?!

2. Sulton Mahmudxon eshonning so'zlaridan so'ng "Muhammadalixonga qarshi xudo yo'lida kurashish uchun belini mahkam bog'lagan" ekan, oradan bir yil o'tmasdanoq nega u akasi bilan yarashdi, u bilan ittifoq qilib kechagi homiysiga qarshi urushga kirdi? Muhammadhakimxonning xabar berishicha, u akasining "Toshkand va butun Dashti qipchoq hamda Qurama, Xo'jand, G'urumsaroy Sulton Mahmudxonniki", qolgani menga taalluqli bo'ladi, ikkalamiz "birgalikda Farg'ona viloyatida hukmronlik qilaveramiz" (9, 653) degan taklifga aldandi. Demak, nima bo'lganda ham, ularning orasidagi ziddiyat aslo g'oyaviy asosda, ya'ni xudo yo'lida emas, balki hamma gap yana odatdagi hokimiyat talashishga borib taqalar ekan.

3. Agar Muhammadalixon o'gay onasini xotin qilib ma'lum muddat birga yashagan va uchta farzand ko'rgan bo'lsa, orada hech bo'lmasa to'rt-besh yil o'tishi kerak. Holbuki, muallif Muhammadalixon Xonposhshani xotin qilib olganini eshitiboq "yona boshladik" deb yozadi. Nahotki shuncha vaqt davomida Qo'qonda ularga buning xabarini yetkazuvchi odam topilmagan bo'lsa? Axir, hozirchasiga aytsak, ular – muxolifatdagi kuch, bir qulog'i Qo'qon xonligida bo'lishi kerak emasmi?! Mabodo chindan eshitmagan bo'lsalar, unda bu gapning "faqat Farg'ona viloyatlari bo'ylab emas, balki yer yuziga yoyildi" deyilgani g'irt yolg'on bo'lib chiqadi. Demak, Amir Nasrullohga yo'llangan xat Qo'qondan mazkur xabarni eshitiboq emas, balki siyosiy maqsadlar uchun kerak bo'lgan vaqtda bitilgan, deyilsa to'g'riroq bo'ladi.

* * *

Darvoqe, "Muntaxab at-tavorix"ni sinchiklab mutolaa qilgan ziyrak o'quvchining "Muhammadhakimxonda ozroq lofga, qo'shib-chatishga moyillik borgan o'xshaydimi?!" degan andishaga borib qolish ehtimoli katta. Muallif xudparastlik kasaliga yo'liqqan, garchi gapni doim "faqir" deb

boshlasa-da, mudom o‘zini juda katta nufuzga molik shaxs qilib ko‘rsatish payida: qayerga bormasin, o‘sha yerning ulug‘lari – hokimlar, gubernatorlar, vazirlar uning suhbatiga muntazir go‘yo, ular Muhammadhakimxonga cheksiz hurmat-ehtirom bilan munosabatda bo‘ladilar. Masalan, muallifning idorasi Omskda – to‘rt kunlik masofada joylashgan gubernator “Shamayga kelganimni eshitib, g‘oyibona tarzda tanishlik aloqasini yo‘lga qo‘ydi va kaminaning boshidan kechirganlarini qalamga oldirib, davlat poytaxtiga O‘rus podshohi huzuriga yozib yubordi” deganiga ishonish mumkin, albatta. Zero, Qo‘qon xonligida katta nufuzga ega bo‘lgan oila vakilining kelishi fotixlik rejalarini tuzayotgan Rusiya ma‘murlari uchun sovg‘a ekani aqlga tayin, chunki ular mehmonda o‘z oyog‘i bilan kelgan “til”ni ko‘radilar. Ya‘ni bu – rost gap, biroq shu birgina rostga o‘nlab yolg‘onni qo‘shib yedirmoqchi bo‘linganki, shularni bir-bir qayd etib o‘tamiz.

Keyinroq “sayr-u safar yo‘sini bilan Shamayga” kelgan gubernator Muhammadhakimxon huzuriga o‘zining “xos mahrami” – adyutantini yubordi, holbuki, bu vazifaning mahalliy ma‘murlardan biriga yuklanishi haqiqatga yaqinroq. Yo‘q, Muhammadhakimxon xabarchining o‘z mavqeiga yarasha bo‘lishini istaydi, adyutant ham risoladagidek – “egnida tillodo‘zi libos, ko‘kragiga nozik tilla zanjirlar yaltir-yultur tarzda osilgan, yoqasiga oltin tumorlar tikilgan, beliga tillo qilich taqilgan, bosh kiyimini esa qo‘lida ushlagan” holda kirib keladi va uning “qo‘lini o‘padi” (9, 493). Xo‘p, boring ana, adyutant shu tarz tantanavor kirib kelganiga ham ishonaylik, lekin qo‘lini o‘pgani nimasi? Ruslarda erkak kishining qo‘lini o‘pish rasm emas, ruhoniylar qo‘li o‘piladi, xolos. Ya‘ni bu ham o‘z mavqeining ruslar nazdida ham g‘oyat yuksak ekanini ta‘kidlash maqsadidagi qo‘shib-chatishdan boshqa narsa emas. Ertasi uni olib ketish uchun adyutantning “zarrin liboslar kiygan to‘rtta oy yuzli g‘ulom hamrohligida <...> sakkizta tog‘ sag‘rili bir xil rangdagi tulpor qo‘shilgan aravada” kelishi – cho‘pchakning davomi. Zero, Rusiyada o‘rnatilgan tartibga ko‘ra, o‘z gerbiga ega aslzodalar tantana va rasmiy marosimlarga olti (ba‘zan sakkiz) ta ot qo‘shilgan arava (kareta)da borganlar, boshqa vaqti ular ham, aravalariga to‘rtta yo‘ ikkita ot qo‘shirish bilan kifoyalanganlar. Keyingi tafsilotlar ham aravaga yarasha: katta harbiy ko‘rik o‘tkazilmoqda, gubernator a‘yonlari bilan juda katta ayvonda turib maydondagi harbiy mashqlarni tomosha qilmoqda... “Faqir maydonga yetgach, gubernator boshini yalang‘ochlab, ayvon zinasidan tushdi va kaminaning qo‘lidan oldi. O‘zi bilan birga kaminani ham o‘sha zinalar bo‘ylab ayvonga olib chiqarkan, juda mehribonlik bilan hol-ahvolimni so‘radi...” Hatto gubernator istiqboliga peshvoz chiqadigan odam, shubhasiz, ulug‘ martabali odam-da! Mazkur g‘irt to‘qima tafsilotni bergach, xalqning behad xayratini ta‘kidlaydi-da, “Xudo aziz qilgan kishi bandasiga xor bo‘lmaydi” deya aytganlarining ayni haqiqat ekanligiga hujjat keltiradi go‘yo. Va shu bilan xotirjam bo‘ladi: bir kun kelib “Harbiy ko‘rik o‘tkazayotgan gubernatorning ayvon (tribuna)dan istiqboliga tushib kelishi uchun, balki, podshoh a‘lo hazratlarining o‘zlari kelishi kerakdir?” degan savol tug‘ilib qolishi mumkinligini o‘ylab ham o‘tirmaydi. Shu tariqa gubernatorni o‘ziniki qilib olgach, ertasi kuni uning o‘zi “muruvvat va shafqat belgisini ko‘rsatib, shuncha ulug‘ kishi bo‘lishiga qaramay, faqirning uyiga kelgani”ni aytadi, kamiga “gubernator mazkur shaharda turgan yetti kuni mobaynida har kun birga suhbatlar qurdik” deydi. Qiziq-da, gubernatorning Shamayga qilgan safaridan bosh maqsadi go‘yo Muhammadhakimxon bilan suhbatlashish, qolgani yo‘l-yo‘lakay qilinadigan ishlar kabi. Yana gubernator podshohlaridan xat kelgani-yu unda “Hakimxon bizni ko‘rishni istasa” tarzida ko‘rishish istagi bildirilganini aytib, ziyoratga borishini “qattiq turib o‘tinadi”, buning uzrini eshitgach, “noiloj umidini uzishga majbur bo‘ladi”. Qarang-a, podsho hazratlari ko‘rishishni istasalar, gubernatori ziyoratga borishini o‘tinsa-da, bu kishim rad etsalar. Chakana odam emas ekanmi?!..

Muhammadhakimxonning Rusiya podshohi bilan uchrashuvi haqidagi hikoyasini ham ko‘proq xayolot mahsuli deb tushunilsa to‘g‘riroq bo‘ladi. Zero, u Qo‘qon xonligi haqida nec-hog‘li muhim ma‘lumot berishi mumkin bo‘lmasin, buni podshohning shaxsan o‘zi olishi shart

emas, shunga mutasaddi kishilari yetarli. Ya'ni podsho uchun Muhammadhakimxon shunchaki qiziqish obyekti, xolos. Shu ma'noda "Muntaxab at-tavorix"dagi podshoh bilan uchrashuv tafsilotlari aksar o'z ahamiyatini orttirish istagidagi muallif xayoloti mahsuli o'laroq yuzaga kelgandir. Ikkinchi tomoni, rus podshosi Aleksandr I ning sharqdagi viloyatlarga safari Muhammadhakimxon Orenburgda bo'lgan vaqtga to'g'ri kelishi tarixiy fakt: 1824 yilning 11-15 sentyabr kunlari – to'rt kun davomida imperator ayni shu shaharda bo'lgan. Podshohning tashrif kunlari nimalar bilan mashg'ul bo'lgani, kimlar bilan uchrashgani batafsil yoritilgan manbalar mavjud (10, 403-427). Jumladan, "Отечественные записки" jurnali bu haqda bergan ma'lumotlar "Muntaxab at-tavorix"da bayon qilinganlarga qisman muvofiq keladi. Biroq Muhammadhakimxon, negadir, podshohning chegarada joylashgan karvonsaroy (Меновый двор)ga borgani-yu u yerda Buxoro va Xiva savdogarlari, mahalliy qozoq (qirg'iz)lar tomonidan shodon kutib olinganini aytmaydi. Bunisi-ku, mayli, podshoh qirg'iz (qozoq) xonlari va nufuzli kishilarini maxsus qabul qilgani, xonlarga olmos ko'zli uzuk, boshqalariga ham qimmatbaho sovg'alar xadya qilgani; Sherg'ozixonning xotini bilan qilgan muloqoti haqida bir so'z demaydi. Holbuki, mavjud manbalarda podshoh qabul qilgan qozoq xonlari nomma-nom sanalgan, qabul vaqti esa aniq ko'rsatilgan: 12– sentyabr tush payti. Qiziq-da, manbalarda Muhammadhakimxon biroz mensimayroq tilga olgan qozoq xonlari nomma-nom sanalsa-yu, shaxsiga katta e'tibor ko'rsatilganini da'vo qilayotgan uning o'zini loaqal tilga olib qo'yishmasa?! Bu hol uning podshoh bilan uchrashgani haqidagi gaplari rost ekanligiga shubha uyg'otadi. Zero, agar podsho e'tibori haqiqatan ham Muhammadhakimxon aytganicha bo'lganida, xotira-yu hisobotlarda uning tilga olinmay qolishi aslo mumkin emas edi. Rivoya uslubiga xos xususiyat deb qarash mumkin bo'lgan qo'shib-chatishlar bu shubhani yanada kuchaytiradi. Xususan, podsho uni oqshom payti yo'qlatadi: uyida o'tirsa, "gubernatorning o'sha mahrami yonida podshohning xos mahrami bilan kirib keldi". Tabiiyki, bu o'rinda podshoh adyutantining kelishi mutlaqo ortiqcha, gubernatorning "xos mahrami" kelsa kifoya – bu bilan muallif yana o'z shaxsiyatiga e'tiboru hurmatni bo'rttirmoqchi bo'lmoqda. Holbuki, Orenburg safarida podshohga general-adyutant graf Ojarovskiy hamroh bo'lgan, uning bir xabarchi maqomida Muhammadhakimxonni chaqirib borishi amri mahol. Chamasi, muallif rivoyaga berilib ketganidan imperatorning "xos mahrami" ham o'ziga yarasha bo'lishini faromush qilgan ko'rinadi. Xo'p, bunisi ham mayli, davomida o'qiyimiz: "aravadan tushib, ko'shk ichi sari yurdim va bir necha xonalardan o'tib, podshoh o'tirgan xonaga kirdim. Xona eshigidan kirganim zahoti podshohning nazari menga tushdi va darrov o'rnidan turib men tomon bir necha qadam yurdi. Yonimga kelib, qo'limdan tutganicha yetaklab borib, o'z yonidan joy berdi" (9, 514). Avvalo, imperator huzuriga bu qadar bemalol kirib borilishiyiq ishonchsizlik uyg'otadi: odatda, podshoh degani qo'riqlanardi, bunda "kimsan? qayga boryapsan?" deguvchi kas yo'q; yana biz o'qigan kitoblar-u ko'rgan kinolarda birov huzuri oliyga kelsa, avval "faloni y keldilar!" deya ma'lum qilinar, ruxsati oliy berilsagina kirilarmidi?! Bunda esa, agar podshohning darrov o'rnidan turib peshvoz kelishi-yu keluvchining qo'lidan tutganicha oborib yoniga o'tirg'izishiga qarasa, qabul qilgan emas, tashrif buyurgan marhamat qilayotgandek tuyuladiki, bu roviyning o'z shaxsiyatiga qimmat berishda g'uluvga yo'l qo'yganidan dalolatdir. Mubolag'aning bu kabi haddan oshishi ertasi kun, tomoshachi olomon orasida turganimda nogahon ko'zi tushib qolgan podshoh "Darhol oldiga chorlab, qo'limdan ushlagancha qamoqxona tomon yo'naldi <...> podshoh va uning to'rt vaziri hamda o'n nafar mahram hammamiz birgalashib, qamoqxona ichiga kirdik" (9, 516) deganida, yanada yaqqol namoyon bo'ladi.

Rus hukumat kishilari va aslzodalari hayotidagi hashamat va dabdaba Qo'qon xonligidan chiqib borgan Muhammadhakimxon aqlini shoshirib qo'yganigami, hartugul, hamma narsa ko'ziga kamida qo'shaloq ko'rinadi. Masalan, podshohning Orenburgga kirib kelishi: "Nogoh uchtasi oltindan, uchtasi esa kumushdan yasalgan va har biriga o'n oltita ot qo'shilgan oltita arava necha

bir dabdaba bilan kelib qoldi”. Qiziquvchilar internetdan ko‘rishlari mumkin: Aleksandr I ni toj kiyish marosimiga olib borgan ekipaj hozirda Sankt-Peterburgda saqlanadi, unga 4 ta, goh-goh 8 ta ot qo‘shilgan ekan; ingliz qirolchasi ekipaji ham xuddi shunday: odatda 4 ta, gohida sakkizta ot qo‘shilar ekan. Ya’ni hikoyaga berilib ketgan roviyning ko‘ziga kamida qo‘shaloq ko‘rinayotgani bor gap ekanmi?! Gohida berilib ketganidan avval aytganlari bilan keyingilari mantiqiy ziddlik hosil qiladi. Masalan, Qubonda vazirning qasridagi hashamatni batafsil qalamga oladi: “Ikki tomonida askarlardan qo‘shin ahli saf tortgan <...> Bir necha tekshiruv joyi va xonalardan o‘tib vazir o‘tirgan xonaga yaqinlashdim” (9, 524). Agar roviy o‘zi aytayotgan gaplarni durustroq mulohaza qilganida, “Boyagina yarim kechasi podshoh huzuriga bemaol kirib bordim, degandim, endi bunday desam, sal oshib ketmasmikan?” degan andishaga bormog‘i kerak emasmi?! Yo‘q, buni o‘ylab o‘tirmaydi-da, davomida “Vazirning o‘ng tomonida yigirma nafar oy yuzli anbar sochli kanizlar tillo taqinchoqlarga g‘arq bo‘lib, saf tortishgan. Chap tomonda esa yigirma nafar xushsurat, pari paykar yigitlar saf tortgan egnilariga tillo do‘zi liboslar kiygan, bellariga tillo qinli qilichlar taqqan ko‘yi xizmatga shay turishardi” (9, 524-525) deb yozaveradi. Holbuki, xonadonida buncha kanizu g‘ulom tutish rus zodagonlari turmush tarziga xos emas. Biroq buni siz-u biz – XIX asr rus hayoti haqida yozilgan Tolstoy, Turgenev, Dostoevskiylarning o‘lmas asarlarini mutolaa qilgan, yuzlab filmlarni tomosha qilganlar bilamiz. XIX asrning birinchi yarmi o‘zbek o‘quvchisiga esa bu to‘qimalarni “yedirib yuborish”, albatta, muammo emas edi. Shundan bo‘lsa kerak, Muhammadhakimxon qo‘shib-chatishda o‘zini tamom erkin qo‘yadi. Emishki, Omskga kelsa, gubernator podshoh huzuriga ketgan, xotini – malika xabar topib mehmonga chaqiribdi. Taklifga muvofiq qasriga borsa, devonxonasiga olib borishibdi: “Xonada barcha amirlar saf tortgan va xona o‘rtasida oltin kursida gubernaturning nihoyatda sohibjamol xotini o‘turar edi” (9, 500) deb yozadi. Muallifning xonimni go‘yo taxtda o‘tirgandek, boshqa amaldorlar – amirlarni uning qarshisida saf tortgan tarzda tasvirlayotgani bejiz emas, u “Bularning rasmi bo‘yicha eri yo‘q payti mamlakat ishlarini xotini so‘rayveradi” (9, 499) deb biladi, malika deb atayotgani ham shundan. Ravshan-ki, bu g‘irt to‘qima: xotin erining ishiga ta’sir qilishi mumkin, biroq rasman yurt so‘rashga haqli emas. Yoki, emishki, qarshisida amirlar saf tortgan o‘sha malika xonaga kirib kelgan roviyni “ko‘rgach, o‘rnidan turdi. Bir necha qadam oldinga bosib, peshonasidan o‘pdi va qo‘lidan tutib, o‘tirgan joyiga olib borib, yonidagi oltin kursiga o‘tqazdi”. Axir, o‘sha davr rus etiketi malikaning bunday xatti-harakatini mutlaqo o‘ziga sig‘dira olmaydi, aksincha, kursidagi ayolning o‘tirganicha qolishi, mehmonning esa yaqin borib, ta’zim qilganicha uning qo‘lini o‘pishini taqozo qiladi. Xullas, Muhammadhakimxonning rus turmush tarzi haqidagi safar davomida hosil qilgan tasavvurlari ancha yuzaki bo‘lib, bu hol tasvirda haqqoniylikdan chekinish, talqinda to‘qimaning ustuvorlik kasb etishiga sabab bo‘lgan.

“Muntaxab at-tavorix”dagi rivoyada, ayniqsa, muallifning begona yurtlarda ko‘rgan-kechirganlari bayonida sharq sarguzasht qissachiligi, o‘zbek xalq ertaklarining ohanglari, syujetida ularga xos motivlar kuzatiladi. Deylik, vazirning “farangi qizi” Muhammadhakimxonga oshiq bo‘lgani-yu pokdomon va sodiq odam o‘laroq uning rad etgani; qizning qat’iyati-yu qo‘lga tushib qolgach mahbubiga tuhmat qilgani va oqibat uning qamoqqa tushib qolgani – bular hikoya qilganida beixtiyor Yusuf alayhissalom qissasi yodga keladi. Shunga o‘xshash, Mohir afandi bilan Misr malikasi bazmiga borishi – xizmatkor kampirning ularni sandiqqa solib bazmgohga olib o‘tishi, Eron malikasi bazmi tasvirlari “Ming bir kecha” ertaklariga mengzaydi. Muhim bir sharti, Muhammadhakimxonning bu hikoyalarini ertakdek – “shunaqasi ham bo‘larkanmi?” degan o‘yni xayolga aslo keltirmay tinglash, tafsilotlarga yopishib olmasdan butunicha qabul qilish kerak, aks holda, qumdan qurayotgan qo‘rg‘oni sochilib ketadi. Masalan, qamoqda ekanida Muhammadhakimxon tillolari bilan bir amallab soqchining ko‘nglini olgach, undan qog‘oz-qalam keltirib berishni so‘raydi. Qamoqxona emasmi, soqchi qog‘oz-qalam keltirib berolmas ekan, lekin xat

yozsa kerak joyiga eltib berishga tayyor emish?! Xo‘p, boring ana, qamoqxonaga kirishda obdon tekshirishadi, chiqishda tekshirishmaydi ham deylilik, shunga ishonib turaylik. Endi ilojisiz qolgan mahbusimizning yonidagi kichkina pichoqcha bilan barmog‘ini tilib, tillolari o‘ralgan qog‘ozga qoni bilan xat bitganiga nima deysiz?! Hibsga olingan kishining yonidagi narsalar, odatda, ro‘yxat qilib omonat olib qo‘yilmasmidi?! Bo‘lib ham pichoqchani, nima bo‘lganda ham tig‘-ku...

* * *

Yuqorida “Muntaxab at-tavorix”dagi bizda e’tiroz qo‘zg‘agan ayrim nuqtalar haqida muxtasar to‘xtalish bilan cheklandik, holbuki, bunaqa o‘rinlar asarda tiqilib yotibdi. Muallif haqiqatga zid, soddachasiga aytisak, yolg‘on ma’lumotlar berayotgan o‘rinlar aksar salgina fikr-mushohada qilganki odamga yaqqol ko‘rinadigan darajada. Shunaqa ekan, yigit yoshidayoq “O‘tkan kunlar” romanini yozolgan mutafakkir adib, E.Xurshut aytmoqchi, “Muntaxab at-tavorix”ni manbalar orasida “alohida ajratib, unga suyanib ish ko‘rgan bo‘lishi”, uni “eng qimmatli hujjatli materiallar manbai” deb bilishi mumkinmi? Bizningcha, yo‘q. Ishonch bilan aytish mumkinki, asar mutolaasi davomida bizda uyg‘ongan e’tirozlarning Abdulla Qodiriyda ham uyg‘onishi muqarrar edi. Negaki, Muhammadhakimxon bergan ko‘plab ma’lumotlar adib aytgan “mantiq andozasi”ga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydi. To‘g‘ri, Abdulla Qodiriy yozuvchi sifatida ham, mushtumchi-jurnalist sifatida ham milliy turmushimizdagi illatlarni beayov tanqid qilgan, xonliklar davrini “tariximizning eng chirkin, eng qora” davrlari bo‘lganini, xalq ta’rifida “u zamonlar “musulmonobod” bo‘lsa-da” g‘ayrimashru’ ishlarning ham g‘oyat ko‘pligini e’tirof etgan. Shunga qaramay, adib “Jinlar bazmi yoxud katta o‘yin” romanidagi kabi internetda “o‘zbekcha taxt o‘yinlari” deya baholanayotgan talqinlarga, aminmizki, mutlaqo qo‘shilmagan bo‘lur edi. Axir, hamisha el nazdida turgan xon tap tortmay otasining mankuhasiga uylansa, ikkinchisini zo‘rlasa, ko‘kragidan sut bergan ayolni nikohiga olsa; haramdagi o‘nlab ko‘zlar nishonida turgan saida Xonposhsho esa goh Muhammad Sharif bilan, goh ingliz Konolli bilan don olishsa, shunchalarki, gumondor bo‘lgan xon “... kkimdan ttuqqansan bularingni?!” deya dag‘dag‘a qilishgacha borsa... – bularni adib aytgan “mantiq andozasiga” aslo solib bo‘lmaydi.

Yuqorida bildirilgan fikrlarni umumlashtirgan holda quyidagi asosiy xulosalarni ta’kidlab aytish mumkin:

- “Amir Umarxon kanizi” voqeasini qanday tushunishi, o‘zining o‘tmishdagi bu hodisaga qanday yondashishini Abdulla Qodiriy “Mehrobdan chayon”da ifodalab bergan. Adib bu talqinni el ichida turli variantlarda og‘izdan-og‘izga ko‘chib kelayotgan, tarixiy manbalarda ham turlicha berilgan talqinlarni obdon o‘ylab, “aynan men yozg‘anchadir” deya oladigan komil ishonchga kelgachgina o‘quvchisiga taqdim qilgan. Shunday ekan, adib nomidan, aniqrog‘i, uning adabiy siymosi tilidan bunga tamoman zid talqinni ilgari surish, bizningcha, uning xotirasiga hurmatsizlik, ijodiy o‘zligiga daxl qilish bo‘lib qoladi.

- Ta’kidlash joizki, *bizning e’tirozimiz faqatgina shunga – “Jinlar bazmi yoxud katta o‘yin” romanida Muhammadhakimxonning talqini Abdulla Qodiriy talqini o‘laroq taqdim etilganiga qaratilgan.* Tabiiyki, ushbu e’tirozimiz “Muntaxab at-tavorix”dagi talqinni ayni haqiqat deb tushunishga taqiq qo‘yolmaydi, istagan odam shunday tushunishga va buni o‘zining nuqtai nazari sifatida badiiy aks ettirishga haqli. Ijod va so‘z erkinligi tamoyili shuni taqozo etadi. Biroq uni o‘zganing tilidan aks ettirishda erkinlik yo‘q – bu holda badiiy talqin o‘zganing qarashlariga muvofiq bo‘lishi shartdir.

- Nihoyat, ijodkorlarimiz tarixiy manbalardagi faktlarni istifoda etishda tarixnavislarning ham odam ekani, bas, ularni ham turfa (shaxsiy, moddiy, ma’naviy, siyosiy kabi) manfaatlar harakatga keltirganini hamisha yodda tutishlari lozim. Ya’niki, haq gapni takrorlashning aybi yo‘q, Qodiriy bobomizning “*tarixiy asar yozganda biror shaxsning xoh og‘zakidir, xoh yozmadir*

bergan shohidligiga darhol ishonaverish bo'lmaydi, uni obdan tekshirib, mantiq andozasiga solib, so'ng asarga kiritish kerak" degan o'gitiga hamisha amal qilmoqlari zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. *Arminiy Vamberi. Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi. Ikkinchi jild.* – T., 2019.
2. *Atadjanov Sh. va boshq. O'zbek xonliklari tarixshunosligi.* – T.: TDPU, 2010
3. *Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия.* –Токио-Ташкент, 2010.– Б.163-183.
4. *Vohidov Sh. So'zboshi // Mirzo Olim Mahmud hoji. Tarixi Turkiston.* – T.: Yangi asr avlodi, 2009.
5. *Voxidov Sh. Hakimxon to'ra va uning "Muntaxab at-tavorix" asari / Muhammadhakimxon to'ra. Muntaxab at-tavorix.* –T.,2010.– B.3-18.
6. *Ismoil A. Jinlar bazmi yoxud katta o'yin.* – T.: Akademnashr, 2017
7. *Ishoqxon to'ra Ibrat. Tarixi Farg'ona.* – T.: Ma'naviyat, 2005
8. *Mullo Xolbek ibn Muso Andijoniy. G'urbatnoma // Andijon viloyat tarixi va madaniyati muzeyi, Inv №5064.– 24-varaq.*
9. *Muhammadhakimxon To'ra. Muntaxab at-tavorix.* – T.: Yangi asr avlodi, 2010.
10. *О пребывании Его Величества Государя Императора в Оренбурге // Отечественные записки.– М.,1825.– № 59. – С. 403–427;*
11. *Тарасов Д.К. Император Александр I. Последние годы царствования, болезнь, кончина и погребение.* – Пг., 1915. –С.125-127
12. *Турсунов Б.Р. Кокандское ханство в годы правления Мухаммада Али-хана (1822-1842) // Вестник ТГУПБП. Серия гуманитарных наук, 2015, № 1(62). – С.22-30.*
13. *Xudoyorxonzoda. Anjum at-tavorix.* – T.: Fan va texnologiya, 2015
14. *Xurshut E. Abdulla Qodiriy va tarixchi Hakimxon // Sharq yulduzi.– 1987.– №4. – B.198-200*
15. *Qodiriy A. Mehrobdan chayon.* – T.: Sharq, 2007.
16. *Qodiriy X. Otam haqida.* –T., 1983.
17. *Quronov D. Talqin imkonlari.* – T.: Turon zamin ziyo, 2015.

ADABIY MEROS

2021-YIL 1-SON (1) / ILMIY JURNAL

ISSN 2181-2500

2 1 8 1 2 5 0 0